
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3773195>

УДК 343.9

Самохвалов И.Ю.

Самохвалов Игорь Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 607220, Россия, Арзамас, ул. К. Маркса, 36. E-mail: troiska@mail.ru.

Противодействие незаконной миграции в России. Криминологический аспект

Аннотация. В статье рассмотрено состояние миграционной ситуации в стране, причины и условия существования и воспроизводства преступности миграционной сферы, выделены особенности противодействия правонарушениям миграционного законодательства, определены направления применения государственной миграционной политики.

Ключевые слова: миграция, нелегальная миграция, незаконная миграция, виктимизация, миграционный кодекс.

Samokhvalov I.U.

Samokhvalov Igor Uryevich, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Federal State Autonomous Educational Institution «National University state them. N. I. Lobachevsky», 607220, Russia, Arzamas, st. K. Marx, 36. E-mail: troiska@mail.ru.

Countering illegal migration in Russia. Criminological aspect

Abstract. The article considers the state of the migration situation in the country, the reasons and conditions for the existence and reproduction of crime in the migration sphere, highlights the features of countering violations of migration legislation, and defines the directions for applying the state migration policy.

Key words: migration, illegal migration, illegal migration, victimization, migration code.

Решение задач по обеспечению трудовыми ресурсами на государственном уровне, по ускоренному развитию экономического потенциала страны, сталкивается с проблемами, не-

гативно влияющими на состояние национальной безопасности, в связи с возможностью проникновения и неконтролируемого пребывания значительного количества миграционного контингента.

Развитие внешней трудовой миграции является одной из острых проблем в процессе использования трудовых ресурсов, а сбалансированное регулирование миграционных потоков главным направлением миграционной политики страны. Присутствие значительного количества работоспособного миграционного социума на территории определенного мегаполиса может повлечь серьезные экономические, межнациональные, социально-демографические, коррупционные и что неизбежно в этих случаях, криминальные последствия. Статистика выявленных правонарушений миграционного законодательства говорит о том, что находящиеся в стране нелегалы пытаются обходить существующие законные процедуры регистрации, чем создают проблемы в учете и контроле этого контингента.

Понятие миграции, согласно действующего законодательства и правоприменения, трактуется достаточно широко. Миграция – это постоянное перемещение отдельных лиц, либо групп лиц из одного места в другое, перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места жительства на длительное время, причем само понятие «мигрант» трактуется как человека, который участвуя в вышеназванных процессах, меняет свой правовой статус [1]. Наряду с законной миграцией, которая используется развитыми странами для мобилизации трудового потенциала, благоприятствования экономического развития мегаполиса, существует и незаконная миграция – перемещение мигрантов по территории страны с нарушением действующего законодательства, включающего въезд, пребывание (проживание) и осуществление ими трудовой деятельности [2]. Таким образом, незаконную миграцию характеризуют следующие стадии противоправной деятельности осуществляемой определенной категорией граждан: въезд в РФ, пребывание и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства РФ, устанавливающего определенный порядок въезда, пребывания

на территории, транзитного проезда и выезда. Наряду с вышеперечисленными: незаконным въездом, пребыванием, выездом законодатель криминализировал и незаконную занятость мигрантов – исполнение трудовых обязанностей вне правового поля. Согласно Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» под незаконным въездом понимается нарушение установленных правил въезда связанных с конкретными действиями виновного лица [3]. Под незаконной занятостью понимается трудовая деятельность иностранцев, осуществляемая ими в нарушение Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [4].

Нелегальное существование в стране приводит к тому, что нелегал становится жертвой посягательств не только со стороны правоохранительных органов, осуществляющих контролируемую функцию по пресечению нарушений миграционного законодательства, но и является возможностью для криминальных структур использовать незаконное пребывание мигранта в качестве источника наживы, вымогая денежные средства или заставляя принимать участие в теневом бизнесе. Таким образом возникает и процветает бизнес по фиктивной прописке на одном адресе значительного количества жильцов. Мигранту эта услуга дает гарантию на продление разрешения на временной проживание и вида на жительство, что в свою очередь упрощает процесс трудоустройства и позволяет уйти от ответственности за нарушение правил миграционного учета и передвижения. Бизнес «резиновых квартир» возможно ликвидировать путем неукоснительного соблюдения учетной нормы площади жилого помещения, установленной Жилищным кодексом РФ.

Опасные последствия нахождения без регистрации создает трудности, как в проведении розыскных мероприятий правоохранительными структурами, так и

развязывает руки недобросовестным работодателям, получающим возможность незаконно эксплуатировать зависимых от них работников. Нелегальный мигрант становится жертвой произвола работодателя, который нарушая трудовое законодательство, устанавливает продолжительность рабочего дня (как правило 10-12 часов), оплату труда (как правило в разы ниже среднего), не признает нормы охраны труда и не заботится о здоровье работников. Что касается санитарных норм – то они вообще отсутствуют и не оговариваются – рабочие где трудятся, там и живут. Одной из причин данной ситуации является отсутствие оформления трудового контракта между работником и работодателем, где возможно в законном порядке закрепить права и обязанности заинтересованных сторон. Отсутствие государственной социальной-правовой защиты вынуждает мигрантов обращаться в организации, имеющие либо диаспоральную, либо социально-группированную направленность, что в свою очередь приводит к образованию отдельных замкнутых социальных анклавов. Попустительство местных правоохранительных органов, не сумевших своевременно зафиксировать и проконтролировать факт прибытия на объект незаконных мигрантов, в дальнейшем влечет осуществление ими преступных проявлений, как в конфликтах с местным криминалом при отстаивании своих законных прав, так и в возникающих эксцессах с местным законопослушным населением, в отношении которого совершаются насильственные действия. Нелегальное положение и полная зависимость от работодателя не позволяет иностранному рабочему отстаивать свои трудовые права по продолжительности трудового дня, тяжести и сложности выполняемой деятельности, так как он рискует быть обнаруженным и затем наказанным сотрудниками правоохранительных органов, а привлечение к ответственности ведет к выдворению из страны и запрещению въезда в течение нескольких лет.

Создавшейся ситуацией, негативного воздействия миграции на местные рынки труда, активно пользуется теневой бизнес по продаже рабочей силы, здесь процветают различные формы вымогательства, отбора документов у мигрантов, «крышевания» криминальными группировками со сбором «дани», что в свою очередь ведет к воспроизводству преступности. Организованная преступность в этой сфере имеет значительные доходы, владеет схемами ухода от ответственности, обладает коррупционными связями в различных эшелонах власти, как местного, регионального так и более крупного масштаба. Весьма значительную роль в теневом криминальном бизнесе играют межнациональные связи, что значительно усложняет противодействие этому виду преступности.

Как и в любом криминальном бизнесе, имеющем межнациональные связи, на нелегальном рынке труда наблюдается определенная специализация в сегментах трудовой занятости по национальному признаку. Так, представители стран Средней Азии, используются в строительной отрасли, обеспечивая рынок низкоквалифицированной рабочей силой. Здесь наблюдается функционирование, как легальных, так и нелегальных схем занятости. Нелегальные строители трудятся на закрытых от лишних глаз стройплощадках, загородных домах, не выходя за пределы территории, работая и проживая на объекте строительства. Владелец частной недвижимости мало интересуется, на каких основаниях и кто трудится в «диких строительных бригадах», мерой всего является результат.

Представители стран Китая и Вьетнама достаточно высоко организованы и профессионально подготовлены. Довольно часто в средствах массовой информации появляются факты обнаружения подпольных швейных фабрик и производств товаров, на которых трудятся нелегалы из Китая и Вьетнама. Производства располагаются в промышленных зонах на бывших предприятиях легкой промышленности, распроданных в част-

ную собственность в период массовой приватизации. Техническое оснащение и мастерство работников находится на высоком уровне, выпускаемые товары отвечают современным требованиям и техническому прогрессу. Однако, даже при внешне видимом благополучии производства работодатели пытаются путем сокрытия нелегальных участников трудового процесса уйти от налогообложения и учета мигрантов.

В свою очередь для муниципалитетов и правоохранительных органов отсутствие сведений о фактическом нахождении на подведомственной территории мигрантов или искаженная информация этой сферы является миной замедленного действия, источником преступных проявлений, как общеуголовной направленности, так и специфического для миграционного контингента религиозно-этнического экстремизма, проникновения исламского фундаментализма. В качестве сопутствующего «товара» теми же «тайными тропами» в нашу страну нелегально идут наркотические средства, психотропные вещества и оружие. Раскрытые и расследованные дела этой направленности подтверждает наличие налаженной сети доставки всего запрещенного, именно через нелегальных мигрантов, а это создает прямую угрозу национальной безопасности.

Неблагополучная обстановка с миграционными потоками влечет количественную этническую диспропорцию населения в определенных мегаполисах, и ведет к осложнению этноконфессионального и этнополитического климата, напрягающего местных жителей возникающими конфликтами между местными и мигрантами. Значительно дешевая цена труда мигрантов снижает спрос на специалистов из числа местного населения, лишая их работы и увеличивая недовольство, как к бездействию власти и правоохранительных органов, так и к самим мигрантам, которое часто проявляется в физическом насилии. Как отмечается в «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации

на период 2019-2025 года», утвержденной Президентом, незаконная миграция, используемая в секторе экономики и производства, является одной из главных причин усиления негативного, а порой и враждебного отношения к мигрантам.

Несмотря на совместные усилия сотрудников территориальных органов ФМС России с участием подразделений органов внутренних дел, по проведению контрольно-надзорных мероприятий, обстановка в миграционной сфере остается напряженной. Мигранты по-прежнему тяготеют к занятости в значительной степени в рамках трудового рынка теневой экономики, которая с одной стороны, не требует от мигранта легализации своего статуса в миграционной службе, а с другой стороны позволяет им уйти от налогового бремени.

Криминологическое изучение состояния миграционных процессов позволяет определить наиболее значимые причины существования этого вида преступности. К этим причинам можно отнести:

- отсутствие информации потребности в использовании трудового потенциала мигрантов как на федеральном, так и на региональном уровне, основанной на изучении рынка труда;

- правовые пробелы и несовершенство действующего законодательства в миграционной сфере, адресно-справочного учета, отсутствие слаженности в работе контролирующих структур как регионального, так и местного уровня;

- недостаточно продуманная и непрозрачная цивилизованная форма привлечения мигрантов по организованному набору в странах экспортерах рабочей силы, которая могла бы с помощью механизма селективной миграции осуществлять подбор кадров с учетом возрастной, образовательной и квалификационной потребности;

- определенные бюрократические проблемы в оформлении заказа на рабочую силу, решение которых привело бы к сокращению прибытия в страну мигрантов с низкой квалификацией, не соответствующей потребностям рынка труда;

- отсутствие работы по созданию программ обучения трудового контингента с учетом потребностей работодателей;

- неподготовленность и неразвитость миграционной инфраструктуры, условий проживания, медицинского обслуживания, социально-бытовых гарантий и социальной защищенности, позволяющей трудовым мигрантам чувствовать себя комфортно;

- отсутствие продуманной системы взаимодействия правоохранительных структур по выявлению, пресечению и профилактике миграционных правонарушений. Для улучшения этой ситуации необходимо оглянуться на часто критикуемую «палочную систему показателей», и установить критерии оценки работы подразделений ОВД ориентируя на выявление преступлений миграционной сферы.

Такое положение требует принятия неотложных мер, среди которых, по нашему мнению, необходимы следующие:

1. Введение системы усиленного учета мигрантов на государственной границе по правилу «контроль прибытия, срока пребывания, убытия».

2. Ужесточение законодательства в сфере ответственности за регистрацию по подложным документам.

3. Повышение ответственности работодателей, незаконно предоставляющих работу мигрантам. Усиление ответственности приглашающей стороны за принятие мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного для работы гражданина в период его пребывания в РФ.

4. Укрепление функциональной деятельности структур ФМС, путем предоставления им права осуществления оперативно-розыскной деятельности, используемой для выявления миграционных преступлений.

5. Создание единого кодифицированного акта – миграционного кодекса РФ, способного регулировать весь спектр правовых отношений в сфере миграции.

Вместе с тем необходимо организовать работу с мигрантами в следующих направлениях:

1. Оказание мигрантам материальной, юридической и психологической помощи, то есть помощи в решении тех проблем не разрешимость которых, влечет совершение преступлений.

2. Осуществление виктимологической профилактики среди мигрантов, особенно среди нелегальных, поскольку именно они могут стать жертвами недобросовестных работодателей и криминальных структур, находясь вне правовой защиты государства.

3. Создание и оснащение информационных центров для мигрантов с целью обеспечения сведениями о местах предпочтительного расселения, устройства на работу, медицинского обслуживания, государственной поддержки, информирование о перечнях профессий в которых нуждается государство и регион.

4. Осуществление всего спектра имеющихся у общества возможностей по преодолению сложностей трансформации нелегального статуса трудовой миграции в легальный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойченко О.А. Актуальные вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на предупреждение незаконной миграции // Российский следователь. 2010. № 4.
2. Бышевский Ю.Ю. К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Уголовное право. 2008. № 6.
3. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция. 2000. 74 с.
4. Прудников А.С. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 480 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bojchenko O.A. Aktual'nye voprosy sovershenstvovanija zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii, napravlenno go na preduprezhdenie nezakonnoj migracii // Rossijskij sledovatel'. 2010. № 4.
2. Byshevskij Ju.Ju. K voprosu o juridicheskoj prirode ugolovnoj otvetstvennosti za organizaciju nezakonnoj migracii //Ugolovnoe pravo. 2008. № 6.
3. Vod'ko N.P. Ugolovno-pravovaja bor'ba s organizovannoj prestupnost'ju: Nauchno-praktičeskoe posobie. M.: Jurisprudencija. 2000. 74 s.
4. Prudnikov A.S. Gosudarstvenno-pravovye osnovy migracii naselenija v Rossijskoj Federacii: ucheb. posobie dlja studentov, obučajushhihsja po special'nosti 021100 «Jurisprudencija». M.: JuNITI-DANA, Zakon i pravo, 2012. 480 s.

Поступила в редакцию 15.04.2020.

Принята к публикации 18.04.2020.

Для цитирования:

Самохвалов И.Ю. Противодействие незаконной миграции в России. Криминологический аспект // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 216-221. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/Samokhvalov.pdf>